

O'quvchilarga tasviriy san'at va chizmachilik mashg'ulotlarida loyihalashga o'rgatishning ahamiyati.

I.U. Izbasarov (*O'zbekiston Finlandiya pedagogika instituti Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi kafedrasida dotsenti*)

Annotatsiya: Ushbu maqolada tasviriy san'at va chizmachilik fanlari mashg'ulotlarida o'quvchilarni loyihalashga o'rgatish metodikasi xususida tushunchalar yoritilgan. O'quvchilarni maktab yoshidan boshlab ijodkorlikka o'rgatish, ularda mustaqil loyihalar yaratish ko'nikmasini shakllantirish va loyihalashga doir mashg'ulotlarni tashkil qilish metodikasini ishlab chiqish haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlari: *Loyiha, kompozitsiya, kombinatsiya, rangshunoslik, perspektiva, metodika, ko'nikma.*

Hozirgi kunda o'sib kelayotgan yosh avlod hech qanday axborotga ega bo'lmagan bola emas. Ular atrofdan shunchalik tez va ko'p ma'lumotlarni qabul qiladi. Endilikda faqat o'qituvchi yagona bilim beradigan shaxs (manba) bo'lmay qoldi. Zamonaviy maktabning vazifasi ham shiddat bilan rivojlanayotgan jamiyatga munosib kadrlar tayyorlashda o'quvchilarning kasbiy faoliyatga yo'naltirish, shu sohada nazariy bilim hamda amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilishi maqsadga muvofiqdir.

Hukumatimiz qaror va farmonlarida jamiyatning ijtimoiy buyurtmasi sifatida ta'limni modernizatsiya qilish va maktab tajribasidan kelib chiqqan holda, bizdan quyidagi muommalarni ishlab chiqishni talab etmoqda. Bugun pedagoglar oldida ta'lim jarayonidagi barcha ishtirokchilarning faoliyatini qanday tashkil qilish kerak degan savol turibdi. Ta'lim jarayonidagi talablar hamda ehtiyojlar, o'quvchilarning qobiliyatlari va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda yangi vositalarni innovatsion izlash, barcha fanlardan o'quv mashg'ulotlarini tashkil qilishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishni yo'lga qo'yishdan iborat.

Agar o'quvchilar o'qituvchi mahorati bilan haqiqatan ham bilim olishga intilsa, bilimni o'zlashtirish ko'rsatgichi sezilarli darajada oshadi. Bu jarayonda ta'lim muassasasi va o'qituvchining eng muhim vazifasi maktabda o'quvchilarga berilayotgan ta'lim sifatini

yaxshilash uchun sharoit yaratishdir, chunki ular ushbu muammoni hal qilishning davlat ahamiyatini va maktab o'quvchilarining kelajagi bilimlarni o'zlashtirishdagi muvaffaqiyatiga bog'liqligini yaxshi bilishadi.

Insonning tabiiy qiziqishi bir xil yo'nalishda harakat qiladi dastlabki faollik maktabga o'qishga kelgan barcha bolalarga xosdir. Kuzatishlarga ko'ra, bolalar o'n yoshgacha, iste'dodidan qat'i nazar, zavq bilan rasm chizadi, yuqori sinflarga o'tgani sari esa mustaqil ravishda rasm chizadigan bolalar soni kamayib boradi. Buning asosiy sabablaridan biri dars soatlari sonining kamligi va tasviriy san'atni o'rganishga bo'lgan kishilarning munosabatlariga bog'liq bo'lib qolmoqda.

Bunda nafaqat ota-onalar, balki pedagogik xodimlarning ham bu haqda noto'g'ri munosabatda bo'lishiga olib keldi. Ko'pchilik kishilar tasviriy san'atga jiddiy fanlardan emas va umuman muhim emas deb o'ylaydi va bu kelgusida bolaning maktabni tugatganidan so'ng oliy o'quv yurtlariga kirishida hech qanday ro'l o'ynamaydi deb ham bilishadi. Ota-onalar va o'qituvchilarning bunday fikrlari muqarrar ravishda bolaga ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Psixologik jihatdan u rasm chiza olgani bilan rassom bo'lmasligiga ishonib qoladi, chunki uning ota-onasi bu haqda doimo gapirishadi, bundan chiqdi bola sinfda ham, uyda ham tasviriy faoliyat bilan shug'ullanishi uchun vaqt ajrata olmaydi.

Maktab tasviriy san'at fanining maqsadi har bir o'quvchini professional rassom qilishdan iborat emas. Tasviriy san'at darslari bolalarda u yoki bu mavzuni nostandart talqin qilish ko'nikmasini shakllantirishi, ijodiy idrok va mustaqil fikrlashni rivojlantirishi, bolani har qanday muammoni hal etishda ijodkorlikka o'rgatishi, boshqacha aytganda, bola shaxsini shakllantirishi ko'zda tutiladi.

Tasviriy sana'tning ijtimoiy hayotda qanchalik ahamiyatga ega ekanligini barchamiz yaxshi bilamiz. Har bir bilimli inson barkamol bo'lishi uchun, nafaqat o'z mamlakati san'ati, balki jahon madaniy merosini ham bilishi zarurligi, o'z uyingizning ichki qismini did bilan bezatish, o'z qo'llaringiz bilan do'stlaringiz uchun esdalik sovg'alar tayyorlash va shunga o'xshash buyumlarni o'zingiz yasab bezatishni bilishingiz qanchalik zavq bag'ishlaydi.

Bolalarni tasviriy faoliyatga qiziqtirish, maktabda tasviriy san'at darslarini qanday qilib qiziqarli qilib o'qitish, badiiy ta'lim mazmunini amalga oshirishga turli metod va usullardan

foydalangan holda erishiladi. Bu borada tasviriy san'at fanining metodist o'qituvchilari rivojlantiruvchi va muammoli o'qitish usullaridan foydalanadilar.

O'quvchilarning faolligini rivojlantirish muammosini, mubolag'asiz, zamonaviy ta'limning asosiy muammolaridan biri deb hisoblash mumkin. Umuman olganda, ta'lim samaradorligi oshirish maktab o'quvchilarining o'quv jarayonidagi faolligini shakllantirishga bog'liq. Mamlakatimizda shakllanayotgan yangi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar hayotning barcha jabhalariga, jumladan, ta'limga ham tubdan ta'sir ko'rsatdi. Ta'lim tizimida tasviriy faoliyatga o'rgatishning asosiy maqsadi - ijodiy, erkin, o'zini o'zi belgilaydigan, jamoada va jamiyatda mustaqil ravishda moslasha oladigan shaxsni tarbiyalashdan iborat. Sifatli badiiy ta'lim – bu, eng avvalo, estetik didli shaxsni tarbiyalash, o'ziga xos individuallik, ma'naviyat va ijodkorlikni egallashiga ko'maklashishni o'z ichiga oladi. Bugungi kunda shaxsni shakllantirish emas, balki uni topish, qo'llab-quvvatlash, rivojlantirish va unda o'zini o'zi anglash, o'zini o'zi boshqarish, o'zini o'zi himoya qilish, o'zini o'zi tarbiyalash mexanizmlarini yaratish juda muhimdir.

Bolalarda yuqoridagi xususiyatlarni shakllantirish bugungi kunda zamonaviy rassom pedagoglarning oldiga qo'yilgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

O'quvchilarni loyihalashga o'rgatish usullarining qiziqarli va jozibali tomonlari shundaki, bu usul badiiy ta'lim sifatini yaxshilashga imkoniyatlarni ochib beradi. Mashg'ulot jarayonida bolalarning faqat o'zi tanlagan va yoqtirgan narsasini tasvirilash bilan zavqlanishini ko'p kuzatganmiz. Ko'pincha o'quvchilarga berilayotgan bilimlar nazariylikicha qolib amaliyot bilan bog'lanmasligi mumkin, bu jarayonda esa loyiha usulining maqsadi ham nazariyani amaliyotda qo'llashga o'rgatishdan iboratdir.

Mavzuli loyihalar bosqichma –bosqich ishlanib tugallanib boradi va bu o'sish surati har bir bolaning o'ziga xos rivojlanish darajasini ta'minlaydi.

Badiiy loyihaviy ishni o'rganishdan maqsad, birinchi navbatda, maktab o'quvchilari o'rtasida yangi tajribani o'zlashtirishga, o'z-o'zini tarbiyalashga va ijodiy faoliyatni rivojlantirishga qaratishdir. Badiiy ta'lim loyihalari ustida ishlash orqali bolalar tadqiqot o'tkazish, turli ma'lumotlarni tahlil qilish va yangi g'oyalarni taqdim etishni o'rganadilar.

Shunday qilib, loyiha usullari ijodkorlik, axborot makonida harakat qilish va o'z bilimlarini mustaqil ravishda qurish qobiliyatiga asoslanadi.

Tasviriy san'at darslarida loyiha asosida o'qitish usulini dasturda rejalashtirilgan deyarli barcha mavzular bo'yicha tashkillashtirish mumkin. Mashg'ulotni loyihalar tuzish usuli orqali olib borish o'quvchilarning faolligini oshiradi passivligini engishga yordam beradi. Maktab o'quvchilari o'zlarining ijodiy imkoniyatlarini applikatsiya, mozaika, monumental rangtasvir mavzularida ijodiy loyihalarni bajarish orqali amalga oshiradilar. Gravyura (grafika turlarida), rel'yef, modellashtirish (haykaltaroshlik mavzusida), yog'ochga rasm chizish, dekorativ xalq amaliy san'ati mavzularida mustaqil loyihalar bajaradilar.

Loyihaviy ta'lim usulini ta'lim jarayoniga joriy etishdan maqsad ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarni tasviriy faoliyat bilan shug'ullanishi uchun imkoniyatlar yaratishdan iborat. Bunday usulni qo'llashning shubhasiz afzalligi bu yangi mavzu ustida ishlash, o'quvchida tasvirlanayotgan kompozitsiyaning yechimlarini topish qobiliyatini rivojlantiradi. Loyiha metodologiyasi bilan ishlaydigan o'qituvchining asosiy vazifasi tanlangan usuldan didaktik jihatdan to'g'ri foydalanishdir.

Faqat bu holatda ta'lim jarayonining ta'lim va rivojlantiruvchi komponentlarini amalga oshirish haqida gapirish mumkin. Shunday qilib, loyihaning maqsadini aniq belgilash kerak. O'quvchilarga loyihaviy ta'lim asosida bilim berishning maqsadi uni amalga oshirish uchun psixologik-pedagogik shart-sharoitlarni yaratishdir.

Yetishmayotgan bilimlarni turli manbalardan mustaqil va xohish bilan egallashni olingan bilimlardan kognitiv va amaliy muammolarni hal qilishda foydalanishni o'rganish, turli guruhlarda ishlash orqali muloqot ko'nikmalarini egallash, ularning tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirish, tizimli fikrlashni rivojlantirish, individual ijodkorlikni namoyon etishdan iborat. Bolaning ijodiy shaxsini rivojlantirish haqida gapirganda, biz ta'lim haqidagi mulohazalarni unutmashimiz kerak. To'g'ri yo'lga qo'yilgan tarbiya o'quvchini hayotdagi uchta asosiy rolga - fuqaro, ishchi, oila a'zosi sifatida tayyorlashi kerak.

Loyihalarni amalga oshirish natijasida maktab o'quvchilarida mehnatsevarlik, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati, mas'uliyatni his qilish, xushmuomalalik, zukkolik kabi xususiyatlar shakllanadi.

Tasviriy san'at va kompozitsiya darslarida loyihalash mashg'ulotlari usulidan foydalanib, o'qituvchi badiiy ta'lim vazifalarini ham hal qiladi. Maktab o'quv dasturlarida belgilangan mavzularga asosan tasviriy san'at va badiiy ijodning asosiy vazifalari estetik, axloqiy va mehnat tarbiyasi, elementar amaliy va badiiy faoliyat ko'nikmalarini berish hamda tekislikdagi va tabiatdagi bor hajmli narasalardan, xotiradan va tasavvurdan tasvirlash, rangtasvir, grafika, tasviriy san'at, haykaltaroshlik, dizayn, me'morchilikning ifodali vositalari haqidagi bilimlarni egallash, bolalarda vizual qobiliyatlarni, badiiy didni, ijodiy tasavvurni, fantaziyani, estetik tuyg'uni va go'zallikni tushunishni rivojlantirish, san'atga qiziqish va muhabbatni tarbiyalashdir.

Chizmachilik mashg'ulotlarida ham o'qituvchi mavzuning boshlanishida loyihalashga doir chizma asosida texnik rasmlar bajarish haqidagi ma'lumotlarga, texnik rasmlarning tasviriy faoliyat bilan bog'liq jihatlari, ularning turlari, hamda chizmalarni bajarish usullariga batafsil to'xtalib o'tishi kerak.

Mustaqil ish jarayonida o'qituvchi o'quvchilarning gavdasi va qo'lining vaziyati to'g'ri joylashishiga, rasm kompozitsiyasi va uning bajarilishi ketma – ketligiga e'tibor qilishi lozim. Loyihalashga doir texnik rasmlarni bajarish amaliyotida faqat kontur rasm bilan chegaralanib qolinmaydi. Detal hajmi, yaqqolliigi va shakl mazmunini ochib berish uchun bir nechta usullardan foydalaniladi. Bu usullar asosida yorug' – soya munosabatlari yoritilib, ularga shatirovka shtrix chiziqlar bilan yoki to'r ko'rinishidagi shtrixlar va soya qismlariga nuqtalar bilan ishlov beriladi. Soya berishda yorug'lik buyumga chap tomon balanddan tushadi deb hisoblash kelishilgan. Yorug'sirtlar shtrixlanmaydi, soya qismlari esa shtrixlanadi. Sirt qanchalik qoramtir soyada bo'lsa shtrixlash shunchalik qalin bo'lishi kerak.

Loyihalash mashg'ulotlarida texnik rasm bajarish malakasi ko'pchilik sohalarda kerakligi davr talabidir. Kasbiy va umuminsoniy munosabatlar, g'oya va loyihalarni ifodalashda har bir kishiga texnik rasm bajarish ko'nikmalari zarur bo'ladi. Rasmni bu tur

texnikasini egallashda qalam bilan ishlash malakalarini rivojlantirishga asosiy e'tibor qaratish kerak. Pero yoki mo'yqalamda texnik rasm bajarish usullariga o'rgatishni fakultativ mashg'ulotlarga ajratish mumkin.

Loyihalash orqali bajarilayotgan har bitta ishning natijasi samarali bo'ladi, chunki mo'ljaldagi vazifaning ketma – ketligi oldindan to'g'ri rejalashtirilib olinadi. O'quvchilarga tasviriy san'at va chizmachilik mashg'ulotlarida loyihalashga o'rgatish orqali ularda ijodkorlikni va mustaqil kompozitsiyalar yarata olish qobiliyatini shakllantiramiz, kasbga tanlashga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantiramiz, estetik tarbiya omillarini amalga oshirishdek muhim vazifalarni bajargan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Лакоценина Т.П., Алимова Е.Е., Оганезова Л.М. Современный урок. часть 4: Альтернативные уроки. – издательство «Учитель», М. 2012 г.
2. I.U. Izbasarov. Haykaltaroshlik. darslik. Samarkand. 2021 . SamDU. tahririy nashriyoti . 246 b
3. I.U.Izbasarov, G. A. Mahkamova, G.O. Sultanova “Tasviriy san'at va o'qitish metodikasi” o'quv qo'llanma Samarkand. 2021. SamDU. tahririy nashriyoti .176 b
4. I.U. Izbasarov .The Role of Compositional Principles in the Creation of Works of fine Art. American journal of social and humanitarian research.
ISSN: 2690-9626 vol.3, no 1, 2022